

O CASO *ELLWANGER*: conceito, diacronia, repercussões midiáticas e papel das cortes superiores brasileiras

Tayronne Juner Marinho Mól¹

RESUMO

O presente artigo trabalha o Caso *Ellwanger*, sobretudo à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Trata-se do julgamento do escritor *Siegfried Ellwanger Castan*, que, após ter sido absolvido na primeira instância, foi condenado a dois anos de prisão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul por ter cometido o crime de racismo. Analisando o caso concreto, o artigo é dividido em quatro partes, que têm a intenção de promover uma reflexão sobre o tema: a primeira traz noções introdutórias, como explicação do caso e o conceito de discriminação racial ou étnico-racial; a segunda, por sua vez, traz a diacronia do processo criminal, passando da denúncia promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul até o STF. Nesse interregno, também apresenta as repercussões midiáticas atuais do caso concreto. A terceira parte, a seu turno, examina o *Habeas Corpus* n. 82.424/RS, promovido pela defesa do escritor perante o STF, e traz os impactos do caso no mundo jurídico brasileiro. Por fim, a quarta parte explicita as conclusões do autor. Para esse estudo de caso, utilizou-se como metodologia a pesquisa jurisprudencial e doutrinária.

Palavras-chave: *Ellwanger*. Racismo. Discriminação. Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus.

Sumário: 1. Introdução. 2. Caso *Ellwanger*. 3. Habeas Corpus n. 82.424/RS. 4. Conclusões

1. Introdução

1.2. O que foi o “Caso *Ellwanger*”?

No dia 17 de setembro de 2003, o Brasil foi palco de um levante: um processo criminal invocou as atenções nacional e mundial envolvendo a liberdade de expressão e o choque entre práticas racistas, direcionando todos os holofotes e microfones ao Supremo Tribunal Federal (STF). Afinal de contas, o que foi o “Caso *Ellwanger*”?

¹ Graduando em Direito na Faculdade Doctum de Manhuaçu (2020-atual). Currículo *Lattes*: <http://lattes.cnpq.br/5057712633159347>

É mais preferível e acurado trazer a cotejo “o quê” ou “quem” é *Ellwanger* do que se enveredar ao episódio diretamente. Em reforço a esse ponto de vista, *Siegfried Ellwanger Castan*, S. E. *Castan*, como gostava de assinar, ou simplesmente *Ellwanger*, foi um escritor e industrial brasileiro nascido em 30 de julho de 1928, em Candelária, no Rio Grande do Sul. Neto de imigrantes alemães, trabalhou desde os 12 anos de idade e ganhou destaque por suas pesquisas sobre acontecidos da Segunda Guerra Mundial.

Certa vez, cita *Ellwanger*², o político *William Douglas Christie* disse: “Ninguém tem o monopólio de apresentar o desenrolar de fatos históricos! Nunca deverá ser silenciada uma discussão a esse respeito por imposição de meios estatais”. Autor de livros como “A Implosão da Mentira do Século” (1992), “O Catolicismo Traído: a Verdade sobre o Diálogo Católico-Judaico no Brasil” (1999), *Siegfred* tornou-se nacionalmente conhecido pelos comentários que trazia em “Holocausto - Judeu ou Alemão? Nos Bastidores da Mentira do Século” (1988), publicado pela “Editora Revisão”, criada por ele mesmo.

O livro “Holocausto – Judeu ou Alemão? Nos Bastidores da Mentira do Século” (1988) destacava-se pois visava a explicar o prisma alemão frente aos comentários e aos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial realizados, geralmente, por não alemães: de casos simples como *Hitler* e *Jesse Owens* às câmaras de gás, o autor buscava esclarecer os fatos, justificando-os com uma ótica nazista³.

Em “Olimpíada de Berlim, 1936: *Hitler* x *Jesse Owens*: uma Mentira de 50 anos” e “Os Únicos Cumprimentos de *Hitler*”, capítulos do supracitado livro, *Castan*, em clara contrarrazão ao noticiado em 1936, comentou o famoso vídeo que expunha *Hitler*, que, se remoendo ao perceber que *Jesse Owens*, atleta negro e medalhista de ouro nas Olimpíadas de 1936, em Berlim, venceria os alemães, saiu do estádio sem cumprimentar o ganhador. Esse livro perpassava por casos simples assim e, também, mais sérios.

Ellwanger também chegou a defender a inexistência do holocausto alemão, como é conhecido, no capítulo introdutório “Campos de Concentração”⁴: o autor começa a exposição dele afirmando que as pilhas de cadáveres não são oriundas dos campos de concentração, posto que as câmaras de gás neles eram insuficientes para cremar tantos corpos quanto o alegado, mas de bombardeios estadunidenses: os corpos, então, eram movidos e alocados em lugares como vagões de trem, câmaras e prédios: os campos de concentração, então, eram apenas locais de trabalho forçado: “Se houve um holocausto, esse foi com o seu povo, bombardeado em massa, [...], intimidado e apavorado pelo chamado Tribunal de Nuremberg”, diz *Catan*⁵.

A negação do holocausto e um viés claramente nazista, misantrópico contra os judeus, foram o estopim para que o Caso *Ellwanger*, um amplo processo judicial, fosse

² *Apud. Castan*, 1988, p. 06.

³ Importante mencionar que, já naquela época, 1988, o próprio *Ellwanger* demonstrava ciência de que seria rotulado de “nazista”, “antissemita”, “neonazista”, etc., conforme se extrai do livro em comentário, p. 02.

⁴ *Ellwanger*, 1988, p. 122.

⁵ *Ellwanger*, 1988, p. 124.

criado, desafiando o talento dos juízes e promotores brasileiros, vez que envolvia conflitos de direitos como a liberdade de expressão versus a proteção contra o racismo.

1.3. O que é discriminação racial ou étnico-racial?

Siegfried Ellwanger Castan fazia apologia a ideias preconceituosas contra a comunidade judaica. A compreensão de discriminação racial ou discriminação étnico-racial, aqui tratadas como sinônimos, é importante para o entendimento do Caso *Ellwanger*, isso porque, como será detalhado posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) assertou que o racismo não é caracterizado por critérios predominantemente biológicos⁶. Por mais que a Lei n. 7.716, de 05 de janeiro de 1989, promulgada por José Sarney, defina os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, a definição de “discriminação racial” vem do art. 1º, inciso I do parágrafo único, do Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/2010):

Art. 1º.

Parágrafo único: para efeito deste Estatuto, considera-se:

I - Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.

Conforme o Supremo Tribunal Federal, não há distinções biológicas entre os seres humanos: cientificamente, principalmente por razão do mapeamento do genoma humano, todos são essencialmente iguais⁷. *Ellwanger* parecia ir de encontro a essa ideia questionando a atenção dada pelas ciências humanas e sociais⁸:

Quando se fala sobre a última guerra e sobre as vítimas, sempre aparece o número de 6.000.000 de judeus sacrificados nas câmaras de gás dos terríveis campos de concentração alemães, por ordem de Adolf Hitler. Durante mais de quarenta anos temos assistido diariamente, nos cinemas, ou canais de televisão, pelos milhares e milhares de livros já escritos, aquelas figuras grotescas e sanguinárias que são

⁶ STF, HC n. 82.424/RS.

⁷ STF, HC n. 82.424/RS.

⁸ *Ellwanger*, 1988, p. 122.

os soldados alemães, que sem dó nem piedade acabaram com as vidas desses milhões de seres inocentes e inofensivos.

Já passou pela cabeça do leitor, em algum momento, que possamos estar sendo vítimas do logro ou da mentira do século? Se assim não fosse, por que se insiste tanto e sempre nos seis milhões de vítimas e nos filmes e reportagens diárias, depois de mais de quarenta anos?

A par do que foi dito, convém destrinchar o caso, explicitando a sua origem, a sua repercussão midiática, a sua judicialização e os papéis tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto do STF.

2. Caso *Ellwanger*

2.2. Origem

Ellwanger já teve seus livros proibidos de serem vendidos antes do próprio “Caso *Ellwanger*” nascer: sem histórico desse processo, presume-se que se deu em segredo de justiça ou que os autos não foram digitalizados. O perfeito entendimento da vida turbulenta do supracitado, nesse diapasão, tem de encontrar alguns sintagmas, como as atuações dos Movimento Popular Antirracista (Mopar), do Movimento Negro e do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, bem como o conhecimento da distribuição dos livros de cunho nazista e a apresentação da denúncia.

Em primeiro lugar, é mister tratar sobre os movimentos negros mais envolvidos no caso. Os movimentos Popular Antirracista (Mopar), Negro e de Justiça e Direitos Humanos desempenharam papel preponderante no Caso *Ellwanger*. Poucos são os registros de fácil acesso acerca da atuação dessas correntes. Sabe-se que o Mopar é constituído pelo Movimento Judeu, representados por Luís *Milman*⁹ e Mauro *Nadvorny*¹⁰. Quanto ao Movimento Negro, foi presidido por Luís Francisco Barbosa¹¹. Por

⁹ Falecido em 2018, foi graduado em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1982; PUC-RS), mestre em Filosofia pela PUC-RS e doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1998; UFRS). Tinha experiência nas áreas de Filosofia, com ênfase nos ramos Linguagem e Mente, Ciências Cognitivas e Filosofia Judaica. Foi autor de artigos e livros especializados em antissemitismo, teoria social e política, ética, liberdade de imprensa e crítica da mídia.

¹⁰ Mauro Nadvorny é perito em Veracidade e administrador do grupo Resistência Democrática Judaica. Possui mais de 175 artigos publicados no site Brasil 247, além de escrever para o site A Voz da Esquerda Judaica, site destinado a expressar as manifestações culturais, políticas e sociológicas dos judeus de esquerda.

¹¹ Luiz Francisco Corrêa Barbosa ou “Barbosinha” foi juiz, procurador da República e oficial do Exército. Nascido em 1944, atualmente é advogado e já chegou a se candidatar como vice-prefeito da cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul.

fim, o Movimento de Justiça e Direitos Humanos era, à época, presidido por Jair *Krischke*¹².

Outrossim, comenta-se como a distribuição dos livros nazistas chegou ao conhecimento das autoridades. Foi no dia 02 de novembro de 1996 que, durante uma feira de livros, *Castan* foi flagrado por Luís *Milman*, líder do Mopar, comercializando os mesmos livros que já haviam ensejado a condenação de *Siegfried*. Imediatamente, *Milman* se dirigiu à área judiciária da Polícia, registrando queixa contra ele, bem como utilizou do Mopar para que Ícaro Carvalho de Bem Osório, juiz plantonista, comunicasse ao juiz original o descumprimento da sentença que proibia a venda dos livros e apreendesse os livros publicizados. O que foi feito.

Ellwanger possuía uma editora própria, a Editora Revisão, que comercializava os livros dele e de pensadores afins. Precisamente no dia 12 de novembro de 1996, o advogado Luiz Francisco Barbosa, presidente do Movimento Negro, comprou um dos exemplares na Editora Revisão, do livro “História Secreta do Brasil” (1937), de Gustavo Barroso, obra do compêndio de publicações outrora proibidas de serem comercializadas, haja vista ter sido editada pelo fundador da editora, e ingressou com uma ação em face de *Siegfried Ellwanger*.

A denúncia foi apresentada pelo promotor de justiça Rui Nazário de Oliveira no dia 02 de fevereiro de 1998 com o Mopar sendo assistente de acusação e representado pelo advogado Carlos Josias Menna de Oliveira¹³. Por fim, as alegações finais foram trazidas no dia 08 de agosto de 2002, e o julgamento surgiu no dia 26 do mesmo mês. O trecho inicial da sentença¹⁴ explicita como o acusado atuava:

No dia 02 de novembro de 1996, durante o horário de funcionamento da Feira do Livro, na Praça da Alfândega, nesta cidade de Porto Alegre, o denunciado, na qualidade de sócio e dirigente da REVISÃO EDITORA LTDA, colocou em exposição para a venda ao público livros editados pela sua nominada empresa e sob sua única responsabilidade, cujos conteúdos trazem mensagens racistas, discriminatórias e preconceituosas, incitando e induzindo o ódio e ao desprezo contra povo de origem judaica. Tal conduta, aliás, é sistemática e reiterada por parte do denunciado, o qual já conta, inclusive, com condenação em processo dessa 8ª Vara Criminal por fato da mesma natureza.

Ellwanger também dizia coisas como¹⁵:

¹² Jair Krischke é militante dos direitos humanos. Com 82 anos, passou mais de 60 aliado à defesa dos direitos humanos.

¹³ Carlos Josias Menna de Oliveira é advogado formado pela PUC-RS em 1982. Desde 1970, atua no ramo de seguradoras e corretoras. Professor diplomado com honra ao mérito, recebeu diploma de honra ao mérito do Governo do Estado do Rio Grande do Sul promovido pela Secretaria de Educação. Ademais, é “notável”, titulação garantida pelo Sindicato das Seguradoras do Estado do Rio Grande do Sul.

¹⁴ TJRS, Processo-Crime n. 13970026988-08720, p. 01.

¹⁵ *Apud.* TJRS, Processo-Crime n. 13970026988-08720, p. 02.

Cristão, quando vires um judeu, pense assim: olhe esta boca maldita, que todo o sábado ofende a Nosso Senhor, que derramou seu sangue por nós. [...], e que reza para que eu e a minha mulher e meus filhos morramos indignamente, [...], para apoderar-se dos nossos bens.

Indiscutivelmente, a sentença condenatória foi aplicada.

2.3. Análise Especial: A Judicialização: da Primeira à Segunda Instância

“Judicializar” é elevar o fato social à esfera jurídica por meio da provocação do Poder Judiciário¹⁶ de modo a permitir que a atividade jurisdicional, fenômeno pelo qual o Estado se investe em uma pessoa (o juiz!), passe a exercer o poder jurisdicional, situação caracterizada pela interferência do Estado-Juiz na esfera privada dos jurisdicionados. Toda judicialização passa por uma crise jurídica: um fenômeno supostamente criminoso, uma denúncia e uma atividade jurisdicional para gerar a pacificação social.

A priori, cabe analisar o comportamento do *Ellwanger*. Ele era conhecido em sua região tanto pelas ideias que propagava quanto pelos autores que chegou a divulgar. A título de exemplo, questionava a situação em que cadáveres eram cremados nos campos de concentração¹⁷:

Nos crematórios modernos, atualmente, uma cremação leva de hora e meia a duas horas. Se alguém se der ao trabalho de calcular o tempo necessário para transformar em cinzas a "apenas" 2.000.000 cadáveres, usando como combustível a lenha, e em apenas uma fornalha, conforme afirma nosso fazendeiro de Goiás, ele que foi homem de confiança dos alemães em *Sobibor* num posto equiparado a *Kapo*, ou chefe de bloco, vai encontrar um número não inferior a 100 anos, o que significa que a fornalha devia queimar ininterruptamente, sem qualquer manutenção, até o ano de 2.042, sem levar em conta que o campo foi extinto no outono de 1943...

Dario Gabbai (1922-2020), ex-prisioneiro do campo de concentração de *Auschwitz*, em “Os Chocantes Relatos dos *Sonderkommandos*, Judeus Forçados a Trabalhar nas Câmaras de Gás do Holocausto”, 2020, publicação da BBC News Brasil¹⁸,

¹⁶ O termo, portanto, não se confunde com “juridicizar”, situação que ocorre quando uma norma incide em um fato social.

¹⁷ *Castan*, 1988, p. 154.

¹⁸ Cf. <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51230256>

narrava como eram as cremações, indo de encontro à tese sustentada por *Castan*. Segundo esse sobrevivente, as cremações também aconteciam de forma clandestina em valas abertas, porque quatro a cinco corpos eram cremados nos fornos.

Josef Mengele foi um médico nazista conhecido como “Anjo da Morte”. No artigo “As Experiências Médicas Nazistas”, escrito pela Enciclopédia do Holocausto¹⁹, são narrados alguns dos experimentos com seres humanos realizados por ele, que tinham o intuito de desenvolver e testar medicamentos²⁰:

Os cientistas alemães também realizaram as experiências de congelamento, utilizando os prisioneiros como cobaias para descobrir um método eficaz de tratamento para a hipotermia. Também os utilizaram para testar vários métodos de transformação da água marinha em água potável.

Esses experimentos também eram questionados por *Castan*, provocando sensação de revolta por parte da sociedade em geral, principalmente porque buscava utilizar de figuras judias para justificar os argumentos que tinha²¹:

Como estatístico, tenho-me esforçado por dois anos e meio por averiguar o número de judeus que pereceram durante a época de Hitler. A cifra oscila entre 350.000 e 500.000. Se nós, os judeus, afirmamos que foram 6.000.000, **isso é uma infame mentira**. (grifos dele)

O que acontecia, na verdade, segundo o autor, era que o alto número de mortes se devia apenas às doenças, e o próprio *Mengele* ajudava os judeus²²:

Grande parte das mortes nos campos de concentração era motivada por epidemias de doenças, principalmente o tifo, de difícil controle na época, e que atingiu também as guarnições dos campos. O próprio Dr. Mengele, tão acusado, contou que arriscava a sua própria vida, mas atendia os prisioneiros que sofriam dessa doença, sendo que, em Auschwitz, também foi ataca do por ela.

Em segundo lugar, convém tratar da denúncia. A denúncia que ensejou o Caso *Ellwanger* como é conhecido foi oferecida no dia 12 de novembro de 1991. Ela não pode ser confundida com as denúncias posteriores ou anteriores, principalmente a já mencionada de 1998, embora tivessem capitulações legais idênticas, mas contextos

¹⁹ Cf. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/nazi-medical-experiments>

²⁰ Enciclopédia do Holocausto, 2021, p. 01.

²¹ *Apud. Castan*, 1988, p. 189.

²² *Castan*, 1988, p. 189.

fáticos distintos. *Castan* foi processado por, com a característica especial de ser escritor e sócio da Revisão Editora Ltda., distribuir e comercializar obras de cunho discriminatório contra o povo judeu, como “A História Secreta do Brasil e Brasil Colônia de Banqueiros” e “Os Protocolos dos Sábios de Sião”, de Gustavo Barroso” e “O Judeu Internacional”, de *Henry Ford*:²³

Segundo a Promotora de Justiça, que subscreveu a peça acusatória, dra. Ângela T. de Oliveira Brito, tais obras abordam e sustentam mensagens antissemitas, racistas e discriminatórias e, com isso, procuram incitar e induzir a discriminação racial, semeando em seus leitores sentimentos de ódio, desprezo e preconceito contra o povo judeu.

A denúncia cita passagens das obras supramencionadas, motivo pelo qual o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) ainda requer a busca e apreensão desses exemplares, bem como habilita certos judeus e a Federação Israelita do Rio Grande do Sul como assistentes de acusação. Embora tendo apresentado a denúncia, o MPRS, na fase das alegações finais, pronunciou-se para que o réu pudesse ser absolvido.

Destarte, cabe menção à sentença do primeiro grau. Ela surgiu no dia 14 de junho de 1995, absolvendo o réu²⁴:

Os textos dos livros publicados não implicam induzimento ou incitação ao preconceito e discriminação étnica ao povo judeu. Constituem-se em manifestação de opinião e relatos sobre fatos históricos contados sob outro ângulo. Lidos, não terão, como não tiveram, porquanto o já foram, e por um grande número de pessoas, o condão de gerar sentimentos discriminatórios ou preconceituosos contra a comunidade judaica.

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul, contudo, buscou a reforma da sentença alegando que ela não foi devidamente fundamentada, como verifica-se no exceto “[...] Lidos, não terão, como não tiveram, porquanto já o foram, e por um grande número de pessoas, o condão de gerar sentimentos discriminatórios ou preconceituosos contra a comunidade judia” é improvável, haja vista que não se pode verificar o quanto essa afirmativa é verdadeira, sendo, portanto, mera suposição. Pugnada pelo provimento, a apelação segue ao TJRS, que condenou o réu a dois anos de reclusão.

2.4. O papel do Superior Tribunal de Justiça

²³ *Apud.* Violante, 2010, p. 37.

²⁴ *Apud.* Violante, 2010, p. 38.

Inconformados, a defesa içou a sentença ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio de um *habeas corpus* (HC)²⁵ com o intuito de a modificar. O réu havia sido condenado pela prática do crime constante no *caput* do art. 20 da Lei n. 7.716/89 (“Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de **raça**, cor, etnia, religião ou procedência nacional”; grifo nosso) contra o povo judeu, incitando, nos leitores, sentimentos de ódio.

Sobrechega-se que, segundo a defesa, o vocábulo “raça” sempre recebeu enfático repúdio da comunidade judaica, como se poderia extrair dos textos produzidos por sociólogos e rabinos, porque não definiria os judeus: tanto é que esses doutrinadores combatiam a doutrina nacional-socialista alemã²⁶, que definia os judeus como um tipo racial. A máxima era a de que a palavra “raça” não teria funções práticas, posto que não existem raças de humanos.

Nesse contexto, o HC impetrado no STJ ainda tinha uma tese subsidiária: o preceito primário da norma penal cita os verbos “praticar”, “induzir” ou “incitar”. A defesa alegou que somente o verbo “praticar” sustenta a imprescritibilidade [do delito de racismo]. Atuava, então, pela busca da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Causas de extinção da punibilidade ²⁷	A prescrição alegada ²⁸
Morte do agente, anistia/grança/indulto, <i>abolitio criminis</i> , prescrição /decadência/perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite e pelo perdão judicial.	Denúncia: 14/11/1991; Condenação (TJRS): 31/10/1996; Diferença: 04 anos, 11 meses e 17 dias; e Prazo prescricional: 03 anos (art. 109, VI, do CP) ²⁹ .

Elaboração da tabela: o autor

O ex-ministro e atual advogado Edson Vidigal votou por conceder o HC, porque a denúncia dizia que a ação de *Ellwanger* era incitar, por meio dos livros, ódio ao povo judeu, razão pela qual deveria ser entendida a prescrição. Com o perdão da repetição, conforme o *caput* do art. 20 da Lei n. 7.716/89, constitui crime “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. A norma, então, possui três verbos alternativos: praticar, induzir ou incitar,

²⁵ Trata-se do *Habeas Corpus* n. 15.155 – 2000/013 1351-7. 5ª turma criminal. Rio Grande do Sul.

²⁶ Violante, 2010, p. 41.

²⁷ Art. 107 do Decreto-Lei n. 2.848/1940. Código Penal.

²⁸ Violante, 2010, p. 42.

²⁹ Conforme o art. 109, VI, do CP., a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, ocorre em três anos se o máximo da pena é inferior a um ano. No caso, a pena considerada seria a do art. 286 do CP. (“Incitar, publicamente, a prática de crime. Pena: detenção, de três a seis meses, ou multa”).

mas somente o verbo “praticar” sustenta a imprescritibilidade: seria o que se extrai do art. 5º, XLII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88): “A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. Vidigal, contudo, foi voto vencido.

Em síntese, o *habeas corpus* não foi deferido, como se extrai de parte da ementa dele³⁰:

[...] II - Não há ilegalidade na decisão que ressalta a condenação do paciente por delito contra a comunidade judaica, não se podendo abstrair o racismo de tal comportamento, pois não há que se fazer diferenciação entre as figuras da prática, da incitação ou do induzimento, para fins de configuração do racismo, eis que todo aquele que pratica uma destas condutas discriminatórias ou preconceituosas é autor do delito de racismo, inserindo-se, em princípio, no âmbito da tipicidade direta.

III – Tais condutas caracterizam crime formal, de mera conduta, não se exigindo a realização do resultado material para a sua configuração.

[...].

O caso, contudo, ainda foi para o Supremo Tribunal Federal (STF).

2.5. O papel do Supremo Tribunal Federal

O HC impetrado no Supremo Tribunal Federal é o n. 82.424/RS e repetia a argumentação do anterior, asseverando que o paciente não foi condenado pela prática do crime de racismo, uma vez que os verbos constantes no art. 20 da Lei n. 7.716/89 não são sinônimos entre si mesmos, razão pela qual a imprescritibilidade supostamente ficaria restrita apenas à prática de racismo³¹, não à incitação ou ao induzimento. A alegação não prosperou pelos motivos que serão narrados em momento posterior.

2.6. Repercussão midiática

³⁰ *Habeas Corpus* n. 15.155 – 2000/013 1351-7. 5ª turma criminal. Rio Grande do Sul, 2001, ementa (p. 01).

³¹ *Apud*. Violante, 2010, p 45.

São de difícil acesso as notícias da época que mencionam o episódio. Contudo o Caso *Ellwanger* repercute até aos dias atuais, sendo exemplo claro de como não se deve ocultar a história: em “É Importante que as Pessoas Não Esqueçam o que Aconteceu”, manchete publicada pelo Jornal da USP³², é mencionada a vida de *Kiwa Kozuchowicz*, um judeu sobrevivente do holocausto polonês, que queria esquecer a vivência que teve nos campos de concentração: ele mudou esse desejo quando, em 1993, foi chamado para ser testemunha no julgamento de *Siegfried Ellwanger Castan*, ocasião que narrou o que havia presenciado na Segunda Guerra Mundial³³:

Descemos do trem. Dezenas de soldados alemães nos cercaram. A confusão era geral: judeus ortodoxos rezavam, crianças abraçadas por suas mães, um cenário estarrecedor: gritos, violência e judeus sendo surrados.

Em 2019, em matéria intitulada de “Pelo *WhatsApp*, Grupos Negam Holocausto e Enaltecem Nazismo e Fascismo”³⁴, publicada pelo jornal GZH Geral, são narrados episódios em que jovens, em um grupo do *WhatsApp* nomeado de “Fascismo Vive”, atacam alguns grupos: “Sou capaz de morrer por este país! Queria matar os maçons, os deputados, os sionistas, todos esses hereges!”. Finalizavam as mensagens com “*Heil, Hitler!*”³⁵. O grupo frequentemente compartilhava os textos do *Ellwanger* e do *Robert Faurisson*: para ambos, os campos de concentração são uma farsa³⁶. Os membros desse grupo, então, atuavam tal como os autores: negando os fatos:

Também é frequente o compartilhamento de um vídeo que supostamente provaria que o campo de *Treblinka*, na Polônia, onde morreram 900 mil judeus, nunca existiu. Há ainda montagens da Estrela de David, símbolo do judaísmo, com imagens de ratos, e figurinhas da bandeira de Israel queimando. “*Sieg Heil!*”, saudação nazista que significa “Viva a Vitória”, é um cumprimento comum. GZH Geral, 2019, cap. 02, p. 01.

Na reportagem “Fantasmas do Holocausto: a Bizarra Piscina com uma Suástica na Casa de um Professor Brasileiro”, de 2021, publicada pelo site “Aventuras na História”, do UOL, se narra o episódio o qual um professor, *Wandercy Antônio Pugliesi*, possui uma piscina com uma suástica nazista esculpida no assoalho dela. No caso, a piscina foi encontrada por meio de uma tripulação policial, que sobrevoava a área em um helicóptero. *Pugliesi* era professor de alguns dos pré-vestibulares mais destacados

³² Cf. <https://jornal.usp.br/cultura/e-importante-que-as-pessoas-nao-esquecam-o-que-aconteceu/>

³³ *Apud.* Costa, 2019, p. 01.

³⁴ Cf. <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2019/08/pelo-whatsapp-grupos-negam-holocausto-e-enaltecem-nazismo-e-fascismo-cjzqyqh05tg01pa051avjkn.html>

³⁵ *Apud.* GZH Geral, 2019, cap. 01, p. 01.

³⁶ *Apud.* GZH Geral, 2019, cap. 02, p. 01.

de Santa Catarina e foi um dos maiores admiradores de *Ellwanger*, principalmente por possuir uma grande coleção de artefatos que fazem apologia ao Nazismo.

3. O Habeas Corpus n. 82.424/RS

3.2. Entendendo o Habeas Corpus n. 82.424/RS

Não são raros os textos que tratam “Caso *Ellwanger*” e “Habeas Corpus n. 82.424/RS” (HC n. 42.424/RS) como sinônimos, isso porque a parte mais emblemática da história, o final, foi definida pelo Supremo Tribunal Federal³⁷, razão pela qual os resultados da ocorrência são os ícones que remetem a essa corte. A compreensão do HC n. 82.424/RS passa pelas fases que sintetizam a visão do Judiciário, quais sejam: o papel do Procurador-Geral da República (PGR), o voto dos ministros Moreira Alves, Gilmar Mendes e Carlos Britto e o entendimento do termo “discurso de ódio” segundo Otávio Luiz Rodrigues Junior³⁸.

A priori, cabe mencionar brevemente a atuação do PGR. Impetrado o HC, houve parecer do PGR, Cláudio Lemos Fonteles, que sugeriu o indeferimento. Para ele, a legislação foi clara em definir a prática do racismo por meio de várias figuras penais (“praticar”, “induzir” e “incitar” seriam exemplos: embora verbos distintos, todos configuram o mesmo crime), razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Em segundo lugar, traz-se uma noção sobre a atividade desempenhada pelo ministro Moreira Alves: ele, relator do processo, pronunciou-se em favor do deferimento do HC, alegando que “os judeus não constituem uma raça”³⁹. Logo, não há que se falar em imprescritibilidade.

Em terceiro, convém falar acerca do voto do ministro Gilmar Mendes. Em 26 de junho de 2003, o ministro reconheceu que “a concepção a respeito da existência de diferentes raças humanas baseava-se em um pseudoconhecimento científico do século XIX e que, atualmente, não subsiste”. Nesse aspecto, teríamos colisões de direitos: de um lado, a liberdade de expressão; do outro, a dignidade da pessoa humana. Mendes, então, partiu do princípio da proporcionalidade, alegando que a condenação

³⁷ Importante memorar a diacronia do processo: absolvição na primeira instância (alegação da liberdade de expressão), mas condenação na segunda (TJRS arguiu que a liberdade de expressão não é absoluta); HC rejeitado no STJ (segundo essa corte, não há diferenciação jurídica entre praticar, incitar ou induzir para a configuração do crime de racismo); novo HC impetrado: agora, no STF.

³⁸ Otávio Luiz Rodrigues Junior é advogado da União, pós-doutor pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Ainda, é membro da *Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française* (Paris, França) e da *Asociación Iberoamericana de Derecho Romano* (Oviedo, Espanha).

³⁹ *Apud*. Violante, 2010, p. 46.

do paciente, *Ellwanger*, seria adequada aos princípios da proibição do excesso e da proporcionalidade em sentido estrito⁴⁰.

Outrossim, em um quarto ponto de vista, tem-se o voto do ministro Carlos Britto. De acordo com esse ministro, de fato, a intenção de *Castan* era produzir um texto convincente contrário à interpretação dos fatos trazida pelos Estados vencedores. Ocorre que o autor escrevia marcado por uma ideologia que o cegava; mesmo reconhecendo isso, Britto deixa claro que não é crime tecer uma ideologia, tanto que a CF/88 consagra o pluralismo político como sendo um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Em suma, o ministro entende que se trata de uma obra de revisão histórica, mas deixa claro que é nítido que o autor age em defesa do Estado alemão, chegando a revelar simpatia por *Hitler*, mas jamais falando sobre o arianismo⁴¹, jamais negando o Holocausto⁴², por mais que considerasse que os judeus têm um complexo de superioridade, considerando-se um povo acima dos demais. Assim, o ministro votou por conceder o HC por acreditar que os atos praticados pelo paciente não são capazes de configurarem o delito imputado.

Outrossim, Otávio Luiz Rodrigues Junior comenta sobre o tratamento jurídico do termo discurso de ódio”. Para o autor, em “Justiça do Canadá Amplia Conceito de ‘Discurso de Ódio’”⁴³, o Caso *Ellwanger* foi o marco jurisprudencial sobre o tema⁴⁴, porque o STF decidiu que a liberdade de expressão não compreenderia a incitação ao racismo⁴⁵.

Destarte, o doutrinador ainda traça um paralelo entre o HC 82.424/RS, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 (ADPF 130) e um caso ocorrido no Canadá. A primeira, como já exposto, traz que a liberdade de compreensão não é absoluta; a segunda, nesse íterim, informa que caso a liberdade de compreensão seja ofensiva, ela irá gerar direito de resposta às vítimas. Por fim, quanto ao episódio canadense, é apresentada uma situação cujo religioso distribuía panfletos com mensagens homofóbicas. A Suprema Corte do Canadá, então, o condenou ao pagamento de CAD\$ 7.500,0 (sete mil e quinhentos dólares canadenses e zero centavo), deixando claro que não se deve punir o discurso de ódio aprioristicamente: é mister entender se ele será submetido à crítica social: a sociedade, então, verificando a existência do abuso, pleiteia em favor da responsabilização do infrator.

Considerando o que foi dito, a crítica trazida por Rodrigues Junior é a de que casos que envolvem a liberdade de expressão em conflito com a dignidade humana exigem dos tribunais maior rigor metodológico, isto é, custo argumentativo⁴⁶, além de

⁴⁰ *Apud.* Marco Aurélio/STF, 2003, p. 06.

⁴¹ *Apud.* Marco Aurélio/STF, 2003, p. 09.

⁴² Conforme trazido diversas vezes nesta obra, *Ellwanger* negava parcialmente o processo de dizimação do povo judeu: na verdade, para ele, o verdadeiro povo sofredor era o germânico-não-judeu.

⁴³ Cf. <https://www.conjur.com.br/2013-mai-01/direito-comparado-justica-canada-amplia-conceito-discurso-odio>

⁴⁴ Rodrigues Junior, 2013, p. 01.

⁴⁵ O próprio Rodrigues Junior deixa claro que as digressões do STF não estão imunes às críticas, as quais, a propósito, são feitas por célebres doutrinadores brasileiros, como Virgílio Afonso da Silva (2013, p. 01).

⁴⁶ Rodrigues Junior, 2013, p. 02.

criarem uma “plethora de efeitos inesperados para outras situações, como se pode notar ao inserir um elemento mais religioso na equação, ao exemplo da liberdade religiosa”.

3.3. A Maioria: Carlos Velloso, Celso de Mello, Cezar Peluso, et al

Houve ministros, como Marco Aurélio, que não vislumbraram “qualquer manifestação a induzir o preconceito odioso no leitor”, mas esses não compuseram os votos vencedores, ao contrário dos ministros Carlos Velloso, Celso de Mello, Cezar Peluso, Ellen Gracie e Sepúlveda Pertence. As conclusões trazidas pelos vencedores foram as seguintes: não existem distinções entre os seres humanos, “a divisão dos seres humanos em ‘raças’ resulta de um processo de conteúdo meramente político-social”⁴⁷ e os textos do *Ellwanger* atentavam contra os valores que organizam a sociedade, como o respeito mútuo e a pacífica convivência social, principalmente ao julgarem que a conduta do paciente se baseava na premissa de que os judeus são um segmento geneticamente menor e pernicioso⁴⁸.

Destarte, esses ministros ainda compatibilizaram definições etimológicas, sociológicas e antropológicas e trouxeram interpretação sistêmica da CF/88. Também discutiram teses de Direito Comparado, verificando que Estados Democráticos de Direito consagram punições semelhantes contra a segregação racial, bem como entenderam que as liberdades públicas não são incondicionais, devendo serem exercidas de maneira harmônica⁴⁹. Em síntese, o HC foi indeferido.

3.4. Impacto no Mundo Jurídico Brasileiro

João Luís Mousinho dos Santos Monteiro Violante⁵⁰ é um professor brasileiro que buscou estudar o impacto que o Caso *Ellwanger* trouxe para o Direito brasileiro. Nesse contexto, ele depreendeu que essa seqüela no mundo jurídico nacional⁵¹ pode

⁴⁷ Violante, 2010, p. 50.

⁴⁸ *Apud.* Violante, 2010, p. 51.

⁴⁹ *Apud.* Violante, 2010, p. 51.

⁵⁰ J. L. M. M. Violante possui graduação em Direito pela Universidade São Francisco. Mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, Direitos Humanos e Monografia Jurídica na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMP). Já foi delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo; atualmente, é advogado. Cf. informações coletadas do Currículo Lattes: <https://www.escavador.com/sobre/5218147/joao-luis-mousinhos-santos-monteiro-violante>

⁵¹ O autor entende tratar-se de um caso paradigma (*leading case*) em matéria de racismo (2010, p. 51).

ser resumida pela “delimitação do conceito jurídico-constitucional de racismo”⁵² e pelos “limites ao exercício da liberdade de expressão e combate à prática do racismo”⁵³.

Em primeiro turno, compete falar da delimitação do conceito jurídico-constitucional do termo “racismo”. Para Violante, a primeira tarefa dos ministros seria a de entender qual a extensão do termo “prática do racismo”, posto que esse delineamento implicaria o reconhecimento da imprescritibilidade da conduta do paciente. O STF, então, apreendeu que “a noção de racismo não poderia se resumir a um conceito de ordem estritamente antropológica ou biológica”⁵⁴, dando ênfase a uma visão sociológica e cultural do termo: “A norma constitucional não se dirige apenas à discriminação contra o povo negro como pode parecer”, disse o ministro Nelson Jobim⁵⁵. Embora tendo votado pelo indeferimento do HC, o ministro Ayres Britto também reconheceu a posição do Nelson Jobim⁵⁶:

A Constituição, como carta de nacionalidade ou estatuto de cidadania, primou por uma estrutura popular de linguagem, de aplicação usual e de domínio comum, na medida em que se dirige o seu discurso normativo a todos os membros da sociedade política. [...] Assim, a expressão “prática do racismo”, a seu ver, [...], também foi empregada no inciso XLII, do artigo 5º, da Lei Maior, em sentido coloquial, como condição significativa à compreensão e cumprimento do preceito.

Nesse sentido, a palavra “racismo” emprega duas realidades: a das pessoas negras e a dos povos que se diferenciam dos outros por razão da cultura ou etnia.

Outrossim, os limites ao exercício da liberdade de expressão também são síntese do Caso *Ellwanger*. Consoante o STF, a liberdade de expressão não tem caráter absoluto, de modo que é limitada por questões éticas e jurídicas que legitimam a atuação estatal frente a algum abuso⁵⁷:

Nesse diapasão, a publicação de obras que extrapolam os limites da indagação científica e da pesquisa histórica, resvalando ao nível da ofensa e da incitação à intolerância e ao ódio público contra os judeus, não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão.

⁵² Violante, 2010, p. 51.

⁵³ Violante, 2010, p. 83.

⁵⁴ *Apud.* Violante, 2010, p. 63.

⁵⁵ *Apud.* Violante, 2010, p. 70.

⁵⁶ Violante, 2010, p. 77.

⁵⁷ Violante, 2010, p. 84.

Por essa razão, o STF manteve a condenação⁵⁸. Eis a tese constante na ementa do julgado:

Com a definição e o mapeamento do genoma humano cientificamente não existem distinções entre homens, seja pela segmentação da pele, pelo formato dos olhos, altura, pelos ou por quaisquer outras características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana. Não há diferenças biológicas entre os seres humanos. Na essência, são todos iguais.

O julgado foi precedente para inúmeros casos. A título de exemplo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, com base no *Caso Ellwanger*, que o delito de racismo praticado contra judeus em rede social deve ser processado e julgado na Justiça Federal⁵⁹, adotando o conceito de “racismo social” proposto pelo HC n. 82.424/RS. Do mesmo modo, por meio do conceito de racismo social, questão histórica e sociológica, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia no crime de racismo⁶⁰.

4. Conclusão

O desenvolvimento do trabalho deu-se por estudo de caso e mostrou como a problemática debatida repercute até aos dias atuais, autorizando a conclusão de que o *Caso Ellwanger* é importante porque se tratou do marco jurisprudencial brasileiro para a não consideração de critérios essencialmente biológicos a fim de incidir a tutela estatal com o fito de gerar punição pela prática do crime de racismo.

Ademais, foram trazidas notícias recentes para demonstrar como a figura do *Castan* ainda está presente no meio nacional, permitindo que pessoas, por terem contato com o trabalho dele, desenvolvessem e compartilhassem práticas antissemitas. Isso significa dizer que mesmo que se considerassem os fins científicos almejados por *Ellwanger*, o teor racista em nada incorpora ao debate.

Com o texto, meu maior objetivo é o de propor uma reflexão sobre o tema. Particularmente, acredito que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi acertada, pois são nítidas as declarações antissemitas presentes nos textos do *Ellwanger*.

⁵⁸ É de se deixar claro que há respeitáveis votos que propõem que a condenação feita pelo TJRS não é razoável. A título de exemplo, o ministro Marco Aurélio concluiu que a mudança cultural ocorre de maneira mais facilitada do que se pensa. Nesse aspecto, os livros divulgados por *Ellwanger* não têm a capacidade de alterar o pensamento de toda uma sociedade, mas é, sim, capaz de instigar a caminhar em determinado sentido se presentes requisitos sociais, políticos, econômicos e culturais. Ocorre que esses requisitos inexistem no caso concreto, uma vez que o perigo seria meramente aparente (não há dano real!) e, por meio de uma análise histórica da sociedade brasileira, não há qualquer inclinação à aceitação de ideias preconceituosas contra os judeus.

⁵⁹ STJ, 163420; julgamento em 20/05/2020. Conflito de competência.

⁶⁰ ADO n. 26.

Ainda, reconheço que era uma noção latente à época a associação do “racismo” à cor da pele. Embora eu defenda *o in dubio pro reo*, acredito ser possível, em casos extremos como esse, a interpretação extensiva da lei penal contra o sujeito ativo, principalmente quando sua interpretação restritiva se faz irracional.

Referências

BBC News Brasil. Os Chocantes Relatos dos *Sonderkommandos*, Judeus Forçados a Trabalhar nas Câmaras de Gás do Holocausto. 2020.

CASTAN, S. E. Holocausto – Judeu ou Alemão? Nos Bastidores da Mentira do Século. Editora Revisão. 1988.

COSTA, Claudia. É Importante que as Pessoas Não Esqueçam o que Aconteceu. *Jornal da USP*. São Paulo. 2019.

Enciclopédia do Holocausto. As Experiências Médicas Nazistas. *United States Holocaust Memorial Museum*. 2021.

GZH Geral. Pelo WhatsApp, Grupos Negam Holocausto e Enaltecem Nazismo e Fascismo. Categoria “Mensagens de Ódio”. 2019.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de setembro de 1940. Código Penal.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei n. 7.716, de 05 de janeiro de 1989. Define os crimes de preconceito de raça ou de cor.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial e altera as leis n. 7.716/1989, 9.029/1995, 7.347/1985 e 10.778/2003.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência. 0021665-54.2019.3.00.0000 PR 2019/0021665-1. Paraná. 3ª Seção. Brasília: STJ, 1988.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 15.155-2000/013 1351-7. Rio Grande do Sul. 5ª turma criminal. Brasília: STJ, 1988.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26. Brasília: STF., 1940.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 82.824-2/RS de 2004. Brasília: STF., 1940.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 82.824-2/RS de 2004. Voto-Vista do ex-min. Marco Aurélio. Brasília: STF., 1940.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Processo-Crime n. 139702698808720. Brasil: TJRS., 2004.

RODRIGUES JUNIOR, O. L. Justiça do Canadá Amplia Conceito de “Discurso do Ódio”. Conjur. 2013.

VIOLANTE, J. L. M. S. M. O Caso *Ellwanger* e Seu Impacto no Direito Brasileiro. Dissertação de mestrado em Direito. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2010.